

Научная статья

УДК 347.1

DOI 10.25205/2542-0410-2025-21-4-70-79

Исследование частного права с использованием статистической методологии

Вячеслав Геннадьевич Баукин¹
Владимир Анатольевич Болдырев^{1,2}

¹Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева, Северо-Западный филиал
Санкт-Петербург, Россия

²Новосибирский государственный университет
Новосибирск, Россия

baukinvg@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0918-4075>

vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Аннотация

Использование статистической методологии является важнейшим показателем качества научного исследования, а сбор и анализ эмпирического материала – обязательным этапом большинства современных исследований, приносящих существенный практический результат. Тем не менее число научных трудов по юриспруденции, где установление статистических закономерностей образует стержень работы, является незначительным. В статье приводятся данные о диспропорциях, наблюдающихся в использовании статистических методов различными правовыми науками и предлагается объяснение существующего положения дел. Авторы, считая, что решение задачи устойчивого развития социума зависит от комплексности и объективности наблюдения за его состоянием, описывают основные направления использования статистических методов для анализа частного права.

Ключевые слова

частное право, гражданское право, нормативные правовые акты, законодательство, правовая статистика, статистические методы, фасетная классификация, методология науки, правоприменение

Для цитирования

Баукин В. Г., Болдырев В. А. Исследование частного права с использованием статистической методологии // Юридическая наука и практика. 2025. Т. 21, № 4. С. 70–79. DOI 10.25205/2542-0410-2025-21-4-70-79

Private Law Research Using Statistical Methodology

Viacheslav G. Baukin¹, Vladimir A. Boldyrev^{1,2}

¹Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev
Saint Petersburg, Russian Federation

²Novosibirsk State University,
Novosibirsk, Russian Federation

baukinvg@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0918-4075>

vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Abstract

The use of statistical methodology is the most important indicator of the quality of scientific research, and the collection and analysis of empirical material is an obligatory stage of most modern research that brings significant practical results. Nevertheless, the number of scientific works on jurisprudence, where the establishment of statistical patterns forms the core of the work, is insignificant. The article provides data on the imbalances observed in the use of statistical methods

© Баукин В. Г., Болдырев В. А., 2025

ISSN 2542-0410

Юридическая наука и практика. 2025. Т. 21, № 4
Juridical Science and Practice, 2025, vol. 21, no. 4

by various legal sciences, and offers an explanation of the current state of affairs. The authors, considering that the solution of the problem of sustainable development of society depends on the complexity and objectivity of monitoring its condition, describe the main directions of using statistical methods for the analysis of private law.

Keywords

private law, civil law, regulatory legal acts, legislation, legal statistics, statistical methods, faceted classification, methodology of science, law enforcement

For citation

Baukin V. G., Boldyrev V. A. Private law research using statistical methodology. *Juridical Science and Practice*, 2025, vol. 21, no. 4, pp. 70–79. (in Russ.) DOI 10.25205/2542-0410-2025-21-4-70-79

Важнейшими результатами юридических исследований в российской правовой действительности считаются предложения по совершенствованию законодательства. Как следствие, значительное число проводимых исследований выливается в нескончаемый и плохо контролируемый поток изменений позитивного права. Идея разумного и взвешенного совершенствования законодательства, его последовательной адаптации к новым условиям техно- и инфосферы как важнейшего фактора, способствующего гармонизации общества, оказалась отодвинута на второй план. Возврат к ее последовательному воплощению возможен на основе использования различных интеллектуальных, методологических подходов, позволяющих создать адекватную картину существующего объективного и интересубъективного мира юриспруденции. Мы видим главным из них – сопряжение традиционного правового анализа с анализом правовых явлений на основе математических, статистических методов, включая контент-анализ юридических текстов.

Наблюдение за принятием и применением новых норм гражданского права сегодня чаще всего осуществляется с довольно слабого, малопродуктивного ракурса. Правоведы зачастую подтверждают или опровергают тем или иным набором умозрительных рассуждений свою идею, имеющую действительную или мнимую научную ценность. Нередко изучение широкой группы кейсов становится фундаментом для глубоких научных выводов или предложения новых гипотез, однако и в этих случаях наблюдения авторов не опираются на анализ статистических данных. По сути, исследователем не столько выявляются объективные закономерности, относящиеся к областям правотворчества и правоприменения, сколько формулируется свое субъективное мнение о них, а затем транслируется окружающим как истина без серьезной проверки.

Указанные соображения приводят к выводу о необходимости достижения в научном сообществе более или менее устойчивого консенсуса относительно методологии ведения исследований, положенной в основу формулируемых выводов, прежде всего, относительно того, является ли использование статистических методов ключевым критерием оценки проделанной работы как имеющей практическую и теоретическую значимость.

В учебной литературе, посвященной проблематике правовой статистики, теоретический материал, как правило, сопровождается примерами и анализом нормативных установлений, относящихся к области интереса уголовно-правовых наук. В научных исследованиях, посвященных публичному праву, прежде всего тем отраслям, которые входят в предмет интереса уголовно-правовых наук, использование статистической методологии сегодня не является редкостью. Это позволяет решать значимые проблемы борьбы с преступностью, оптимизируя позитивное право и алгоритмы правоприменения. Развитие теории общей и отраслевой статистики способствует выработке и оптимизации правил статистического учета преступлений, иных правонарушений, надлежащей оценке работы правоохранительных органов, судебной и пенитенциарной системы. Однако увлеченность статистическими методами в уголовно-правовой науке, как оказалось, может привести к самым неблагоприятным последствиям. Проникнув в сознание государственного служащего, могущего влиять на процесс принятия решений, относящихся к области правоприменения или правовой политики, идея статистического учета

и анализа данных как инструмента объективной оценки может принимать упрощенный характер. В истории можно встретить примеры того, как научный инструментарий или достижения научной мысли, попав в руки практиков, нередко использовались в целях, отличавшихся от тех, которые представляли себе исследователи. Статистика как методология из инструмента аналитики легко превращается в инструмент ведомственного контроля и приводит к искажению реального положения дел. Такая метаморфоза уголовно-правовой статистики может свидетельствовать о том, что распространение методов статистического учета и анализа в социальных сферах и кругах специалистов, не готовых к их правильной оценке и использованию, повышает вероятность злоупотреблений и манипуляций.

Думаем, наблюдаемые в уголовно-правовой сфере закономерности могли быть спроецированы на всю правовую статистику, включая статистику цивилистическую. Подтверждением такой проекции в рассматриваемой области может служить содержание Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации¹: название портала носит общий характер, а содержание посвящено статистике криминальной. Сегодня правовая статистика в сознании российского юриста – это прежде всего статистика криминальная. По-видимому, существуют предпосылки к неверному восприятию правовой статистики, к неверному подходу в оценке возможностей прикладных статистических наук.

Цивилистическая статистика как направление частноправовых исследований в России, не успев дать серьезного научного продукта, получила явно невыгодные стартовые возможности. Проводимый отдельными учеными и практиками анализ судебных актов лишь в малой мере отражает дефекты в развитии имущественных отношений. Затрагивая сектор охранительных отношений (отношений-притязаний), такой анализ не создает в сознании специалиста сколь-нибудь адекватной статистической картины мира правореализации и правоприменения. Действительно, реализация субъективных вещных и обязательственных прав в подавляющем большинстве случаев происходит в отношениях регулятивного, а не охранительного типа. Вне поля зрения остаются важные элементы, в частности, применимость отдельных правовых режимов, востребованность специальных правил вещного и обязательственного позитивного права, распространенность отдельных договорных форм, особенности заключения, исполнения или расторжения договоров.

Анализ диссертационных исследований свидетельствует: лидерами по использованию статистических методов являются уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право [1, с. 254–255]. Думается, стимулировать использование статистических методов в научно-квалификационных цивилистических исследованиях можно, лишь проведя адекватную оценку результатов доминирования догматического (формально-юридического) метода на российской методологической арене в юриспруденции. Привычный и удобный инструментарий создает прочную основу для подготовки объемистых фолиантов с минимальными усилиями, но не дает возможности оценить состояние и перспективы правового универсума.

Использование в настоящей работе комбинации конкретно-исторического, историко-сравнительного метода и библиографическо-методологических подходов, как видится, даст лучший эффект при проверке сделанных выше утверждений.

Развитие правовой статистики в Российской империи и СССР было тесно связано с криминологией и, по сути, не выходило за ее рамки. Отчеты о деятельности судов составлялись с XIX в.: после судебной реформы 1864 г. были утверждены правила статистической отчетности судебных учреждений. Первый опубликованный системный том судебной статистики – Свод

¹ В связи с доработкой функциональности портала правовой статистики размещение статистических данных с 1 января 2023 г. приостановлено. Портал работает в режиме опытной эксплуатации. URL: <http://crimestat.ru/> (дата обращения: 04.09.2025).

статистических сведений по делам уголовным, возникшим в 1872 году². Этот комплекс статистической информации, относящийся к периоду монархии, был довольно обширен (свыше 170 листов) и включал в себя данные о «производстве дел», «о подсудимых», «об оправданных и осужденных». Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих судебных мест, судебно-мировых установлений и учреждений³, публиковавшийся ежегодно в советской России, на этапе своего становления превосходил данные императорского периода по объему в 4–5 раз. Периодическая литература стала распространенным явлением: после 1917 г. уголовно-правовая статистика публиковалась в журналах «Вестник статистики», «Бюллетень ЦСУ», «Статистическое обозрение». Кроме этого был издан ряд обобщающих сборников, в частности: «Статистика осужденных в СССР: 1923–1924»⁴, «Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926 и 1927 гг.»⁵ а также и два сборника «Современная преступность», изданные в 1927 и 1930 гг. Статистические материалы использовались правовой доктриной в качестве основы научного анализа и разработки предложений по совершенствованию законодательства [2–4].

Труды, посвященные проблемам юридического устройства социума и данным правовой статистики, издавались до и после Октябрьской революции. В Российской империи прикладными проблемами занимался русский статистик и демограф Д. П. Журавский (1810–1856), который уделял внимание и уголовной статистике. Для цивилистов исследовательский интерес представляла его работа «Материалы для статистики частных имуществ и кредита» [5]. П. А. Сорокин (1889–1968), социолог, криминолог, культуролог, педагог, один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности, также использовал статистические данные в прикладных исследованиях социума [6].

Развитие правой статистики в СССР и современной России продолжается в заданном уголовно-правовом направлении, свидетельством чему являются труды М. М. Бабаева [7], Ю. Г. Васина [8], С. Е. Вицина [9], Б. В. Волженкина [10], Я. И. Гилинского [11], А. И. Долговой [12], С. С. Остроумова [13], В. В. Лунеева [14]. Содержание учебной литературы, посвященной проблемам правовой статистики, лишь подтверждает, что методология продолжает разрабатываться преимущественно на основе материалов дисциплин криминального цикла и с использованием релевантных для уголовного права примеров [15; 16].

В сфере частного права применение статистического инструментария распространено значительно меньше. Так, единственной докторской диссертацией в этой области стала работа теоретика права Е. А. Павлодского. В обосновании научной новизны автор указывал, что им впервые разработаны основы гражданско-правовой статистики, поскольку ранее во всех исследованиях речь шла только об уголовно-правовой статистике [17]. Основным результатом проведенного исследования стала разработка методики прогностической оценки эффективности проектов правовых актов. Вместе с тем предметом научного анализа стали явления, не соответствующие норме, для цивилистики – это противоправные действия, гражданское правонарушение. При таком подходе за рамками научного исследования оставалась внесудебная договорная практика, многочисленные элементы должного, обычного поведения.

² Свод статистических сведений по делам уголовным, возникшим в 1872 году. СПб, Типография Правительствующего Сената, 1973. 185 с. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_007490519?page=5&rotate=0&theme=white (дата обращения: 10.09.2025).

³ Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих судебных мест, судебно-мировых установлений и учреждений. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003363221/ (дата обращения: 10.09.2025).

⁴ Статистика осужденных в СССР: 1923–1924. URL: <https://finlibrary.ru/s/finarchive/media/342> (дата обращения: 10.09.2025).

⁵ Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926 и 1927 гг. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009453936/ (дата обращения: 10.09.2025).

Может показаться, что внимание к правомерному поведению является лишним. Действительно, совершенствование права предполагает выявление критических обстоятельств, тех позиций, где правовая норма не работает или работает не должным образом. Однако оптимизация законодательства не может идти исключительно по линии реакции на складывающуюся судебную практику, ибо правовое регулирование совершенствуется не только в интересах правоприменения. Проиллюстрируем этот тезис простым примером. Институтом гражданского законодательства является совокупность специальных правил об аккредитивных, инкассовых и чековых расчетах, которые не изменялись в течение продолжительного времени. Существует ли необходимость внесения изменений в действующие правила? Для ответа на поставленный вопрос целесообразно получить данные о частоте использования указанных обязательственных форм, распределении вероятности использования типовых юридических конструкций, отсечении невостребованных практикой конкретных правовых режимов.

Исключительно редко использовались и используются классификаторы, построенные на фасетном методе. Трудность представляет соблюдение принципа непересекаемости фасета, выделение неповторяемых признаков фасета, которые необходимы для решения конкретных задач. Статистическое наблюдение, группировка полученных данных и количественный анализ сведенных и разгруппированных показателей в целях исследований закономерностей в развитии частного права в доцифровую эпоху было затруднено ввиду чрезвычайно широкой области статистического наблюдения. К настоящему времени развитие информационных технологий позволяет изменить ситуацию – сделать наблюдение за статистическими показателями, характеризующими разработку, принятие и применение норм частного права системным, приносящим ощутимую пользу направлением деятельности исследовательских центров и государственного аппарата.

Итак, применение статистического инструментария характерно для уголовно-правовой науки, в сфере частного права можно отметить лишь единичные факты статистической диагностики. Статистическое наблюдение, группировка полученных данных и количественный анализ сведенных и разгруппированных показателей в целях исследования закономерностей в развитии частного права используются очень редко, что негативно сказывается на доктрине права.

Вывод о необходимости развивать статистическую составляющую науки гражданского права в таких условиях является неизбежным. Важнейшим направлением совершенствования прикладных методологических практик должно стать использование наработок фундаментальной статистической науки на всех этапах аналитического цикла. Особенно важны правильное целеполагание и определение правил статистического наблюдения – сбора исходного материала, необходимого для анализа состояния правовых институтов и систем нормативных правовых актов (нормативных комплексов). Правильно выстроенный алгоритм должен представлять собой наиболее рациональную последовательность операций, способствующих решению частных задач, подчиненных общей цели.

На начальном этапе исследовательской работы метауровня необходимо определение и разработка методов правовой статистики для выборки исходного материала и определения качества нормативных правовых актов. Основная гипотеза данного этапа: «Применение статистических методов позволяет оценить юридическую технику в правотворчестве и эффективность применения законодательства». Здесь следует рассчитывать на подтверждение или опровержение тезиса о редком использовании статистических методов в исследовании конкретных гражданско-правовых конструкций и явлений, тем самым будут определены статистические закономерности в использовании статистических методов («статистика статистики»). Установить причины сложившегося положения дел весьма важно, так как от этого зависит осуществимость последующего статистического исследования.

Дополнительной операцией может стать разработка моделей классификации правовых явлений и юридических норм, основанных на применении фасетного метода. Предполагается, что на основе фасетной классификации норм конкретного закона может быть сделан вывод

о степени (уровне) его диспозитивности. Показатель диспозитивности отражает договорный характер правового регулирования в определенной сфере имущественных отношений. Указанный показатель чрезвычайно важен, поскольку напрямую свидетельствует о применимости инструментария гражданского права и служит известным ориентиром в процессе правотворчества. Скажем, законодательство о железнодорожных перевозках при умозрительной оценке демонстрирует низкий показатель диспозитивности [18, с. 12–14], однако для точной оценки соответствующего нормативного комплекса данный вывод должен быть проверен с использованием статистической методологии и, в случае подтверждения, учтен при оптимизации позитивного права.

Необходимо провести оценку текущего состояния основных институтов российского частного права (статика нормативной правовой системы), оценить его эволюцию с учетом нормативных правовых актов, утративших силу (динамика нормативной правовой системы). Проверенные статистические алгоритмы, специальные средства и модели классификации могут послужить основой для статистической правовой компаративистики в сфере частного права.

Использование в частном праве общенаучных статистических методов – методов описания и изучения массовых явлений, допускающих количественное выражение, является фундаментом верификации доктринальных воззрений. Необходимо создать условия для формирования методологической культуры, поощряющей проверку любым компетентным специалистом предлагаемых научным сообществом теорий. Речь не идет о полном искоренении субъективного мнения из науки, однако роль спекулятивных рассуждений, их влияние на ход и результат работы должны быть минимальными.

Источниковая база статистических исследований в сфере частного права может быть разделена на три группы.

Для первой группы – моральной статистики (статистики девиантного поведения) – основными источниками информации могут служить сводные данные Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, а также сведения, размещенные в системе электронного правосудия. Здесь обнаружение и использование судебной статистики не вызывает особых затруднений, исследователи частного права сегодня предпочитают задействовать именно эту информацию.

Вне пределов моральной статистики находятся данные *второй группы* – о договорах, положения и исполнение которых не оспаривались заинтересованными лицами. Поиск такой информации представляет значительную трудность, однако существуют данные, которым свойственно подобие официальной систематизации, характерной для первой группы. Договорная статистика может быть получена, в частности, с помощью Единой информационной системы в сфере закупок, а также путем обращения к данным Федеральной службы по финансовому мониторингу или Федеральной антимонопольной службы.

Третья группа статистической информации – данные об отдельных гражданско-правовых договорах, внедоговорных обязательствах, вещно-правовых отношениях – не систематизирована и фактически закрыта для исследования. Наиболее продуктивным средством статистического наблюдения в этой сфере являются полевые методы сбора первичной информации.

Современный уровень развития правовой науки требует комплексного и объективного подхода к осмыслению правовых явлений. Комплексность реализуется и за счет проведения междисциплинарных исследований, в частности, на стыке правоведения и статистики. Использование методов и идей различных областей изучения позволяет рассмотреть проблему под новым углом зрения и предложить решения, которые могут приобрести ключевое значение для устойчивого развития общества. Объективность при таком подходе в целом обеспечивается применением математического аппарата. Однако для каждого конкретного исследовательского проекта необходимо определять релевантную систему значимых индикаторов, позволяющих на основе количественных статистических показателей дать объективную оценку эволюции и сформировать прогноз развития тех или иных институтов частного законодательства.

К примеру, в исследовании диспозитивности правового регулирования сферы перевозок грузов железнодорожным транспортом массовое статистическое наблюдение означает выборку норм по трем генеральным совокупностям: а) системы норм транспортного права (перевозка грузов и пассажиров, а также вспомогательные транспортные обязательства), применяемых в договорном режиме; б) системы норм транспортного права, имеющих традиционный императивный характер; в) институтам особенной части обязательственного права Российской Федерации с высоким уровнем диспозитивного регулирования (купля-продажа, аренда, подряд и подобные). Последняя составляющая будет использоваться для контрольного сопоставления, являясь индикатором особенности полученных данных. На основе полученных данных будет возможно оценить современное состояние и эволюцию норм о перевозке грузов железнодорожным транспортом. Исходные тезисы, нуждающиеся в экспериментальной проверке, могут быть сформулированы следующим образом: «Договорное регулирование исполнения конкретной доставки груза не получило должной правовой формы в железнодорожном законодательстве России; формальный отказ от планирования перевозок и широкое применение термина «договор» не привели к созданию надлежащего частного правового механизма».

Серьезной проблемой в сфере железнодорожного транспорта является состояние правового регулирования вспомогательных отношений при перевозке грузов. Реформа железнодорожного транспорта России привела к появлению самостоятельного участника – оператора железнодорожного подвижного состава. Однако усложнение перевозочного процесса не получило должного отражения в Уставе железнодорожного транспорта Российской Федерации⁶. Применение статистических моделей позволит установить и законодательно уточнить правовой статус компаний-операторов железнодорожного подвижного состава, обеспечит разработку должной системы договорного регулирования.

Назрела необходимость статистической оценки динамики российского гражданского законодательства на предмет соответствия когнитивным возможностям человека. Исходный тезис, нуждающийся в проверке: «Количество принимаемых законодательных актов препятствует стабильному и справедливому правоприменению, влечет снижение уважения к праву ввиду несоответствия мощности образуемого информационного потока когнитивным способностям лиц, обязанных применять или соблюдать требования правовых норм».

Комплексное исследование проблемы применения методов правовой статистики к оценке эволюции частного права позволит:

- выявить и обосновать применимость статистических методов для анализа нормативных правовых актов гражданского права;
- разработать алгоритмы применения методов правовой статистики для определения качества нормативных правовых актов;
- разработать модели классификации правовых явлений и юридических норм, основанные на применении фасетного метода;
- применить статистические модели и алгоритмы к анализу действующих нормативных правовых актов в сфере частного права.

Оценка состояния и эволюции российского частного права на основе статистических методов станет существенным вкладом в доктрину частного права. Адаптация для нужд цивилистики статистического инструментария приведет к уточнению самих основ правовой статистики. Решение сущностных и методологических задач, описанных в настоящей работе, соответствует потребностям российской экономики, инновационного развития и представляется надлежащим ответом на глобальные вызовы современности.

⁶ Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 170.

Список литературы

1. **Болдырев В. А.** Цивилистическая статистика // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. № 3. С. 232–256. [https://doi.org/ 10.33397/2619-0559-2021-3-3-232-256](https://doi.org/10.33397/2619-0559-2021-3-3-232-256).
2. **Гернет М. Н.** Преступность за границей и в СССР. М.: Советское законодательство, 1931. 186 с.
3. Преступность и репрессии в РСФСР: материалы к реформе уголовного кодекса / Центральное статистическое управление РСФСР, Сектор социальной статистики. М.: ЦСУ РСФСР, 1930. 63 с.
4. **Тарновский Е. Н.** Статистика преступлений за 1924–1925 гг. // Еженедельник Советской Юстиции. 1926. № 21 (30 мая). С. 646–649.
5. **Журавский Д. П.** Материалы для статистики частных имуществ и кредита. I. О кредитных сделках в Киевской губернии. Киев: Универ. тип., 1856. 25 с.
6. **Сорокин П. А.** Преступность и ее причины. Рига: Наука и жизнь, 1913. 46 с.
7. **Бабаев М. М.** Избранные труды по криминологии. М.: Юрлитинформ, 2022. 600 с.
8. **Васин Ю. Г.** О методике эмпирического моделирования организованной преступности // Государство и право. 2015. № 9. С. 97–101.
9. **Вицин С. Е.** Системный подход и преступность. М.: Академия МВД СССР, 1980. 140 с.
10. **Волженкин Б. В.** Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 312 с.
11. **Гилинский Я. И.** Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Изд-во Р. Асланова, 2007. 180 с.
12. **Долгова А. И.** Избранные труды. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. 424 с.
13. **Остроумов С. С.** Советская судебная статистика. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1976. 416 с.
14. **Лунеев В. В.** Юридическая статистика: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. 448 с.
15. Правовая статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Л. К. Савюка. М.: Юрайт, 2024. 459 с.
16. **Васин Ю. Г.** Юридическая статистика: Курс лекций. М.: Ин-т государства и права РАН, 2016. 207 с.
17. **Павлодский Е. А.** Проблемы теории и методологии гражданско-правовой статистики и ее значение для совершенствования законодательства: специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1990. 29 с.
18. **Баукин В. Г.** Частный договор в сфере железнодорожных перевозок грузов: проблема терминологического понимания // Российское правосудие. 2021. № 7. С. 10–16. URL: <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2021.7.10-16>

References

1. **Boldyrev V. A.** The civil law statistics. *Methodological problems of the civil law researches*, 2021, no. 3, pp. 232–256.
2. **Gernet M. N.** Crime abroad and in the USSR. Moscow: Soviet legislation, 1931. 186 p. (in Russ.)
3. Crime and repression in the RSFSR: materials for the reform of the Criminal Code. Central Statistical Office of the RSFSR, Social Statistics Sector. Moscow: Publishing House of the Central Council of the RSFSR, 1930, 63 p. (in Russ.)
4. **Tarnovsky E. N.** Crime statistics for 1924–1925. *Weekly Journal of Soviet Justice*, 1926, no. 21 (May 30), pp. 646–649. (in Russ.)

5. **Zhuravsky D. P.** Materials for statistics of private property and credit. I. On credit transactions in the Kiev province. Kiev: Univer. tip. publ., 1856, 25 p. (in Russ.)
6. **Sorokin P. A.** Crime and its causes. Riga: Science and Life publ., 1913, 46 p. (in Russ.)
7. **Babaev M. M.** Selected works on criminology. Moscow: Publishing house «Yurlitinform», 2022, 600 p. (in Russ.)
8. **Vasin Yu. G.** On the method of empirical modeling of organized crime. *State and law*, 2015, no. 9, pp. 97–101. (in Russ.)
9. **Vitsin S. E.** System approach and crime. Moscow: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR publ., 1980, 140 p. (in Russ.)
10. **Volzhenkin B. V.** Economic crimes. St. Petersburg: Publishing House «Law Center Press», 1999, 312 p. (in Russ.)
11. **Gilinsky Ya. I.** Deviantology: sociology of crime, drug addiction, prostitution, suicide and other «deviations». St. Petersburg: Publishing house of R. Aslanov, 2007, 180 p. (in Russ.)
12. **Dolgova A. I.** Selected works. Moscow: Akad. Gen. prosecutor's Office of the Russian Federation. Russian Federation publ., 2017, 424 p. (in Russ.)
13. **Ostroumov S. S.** Soviet judicial statistics. Moscow: Moscow University Press publ., 1976, 416 p. (in Russ.)
14. **Luneev V. V.** Legal statistics: textbook. Moscow: Norma: INFRA-M publ., 2022, 448 p. (in Russ.)
15. Legal statistics: textbook and practical course for academic baccalaureate. Under the general editorship of L. K. Savyuk. Moscow: Yurait publ., 2024, 459 p. (in Russ.)
16. **Vasin Yu. G.** Legal statistics. Lecture course. Moscow: Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences publ., 2016, 207 p. (in Russ.)
17. **Pavlodsky E. A.** Problems of theory and methodology of civil law statistics and its importance for improving legislation: specialty 12.00.01 “Theory and history of law and the state; history of the teachings of law and the state”: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Law. Moscow, 1990, 29 p. (in Russ.)
18. **Baukin V. G.** The private contract in transportation of cargo by railway: the problem of terminological definition. *Rossijskoe pravosudie*, 2021, no. 7, pp. 10–16. URL: <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2021.7.10-16> (in Russ.)

Информация об авторах

Баукин Вячеслав Геннадьевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева
SPIN 3589-3076

Болдырев Владимир Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева, профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики экономического факультета Новосибирского государственного университета
SPIN 6155-1648

Information about the Authors

Viacheslav G. Baukin, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law of the North-West Branch of the Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev
SPIN 3589-3076

Vladimir A. Boldyrev, Doctor of Law, Associate Professor; Professor of the Department of Civil Law of the North-West Branch of the Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev, Professor of the Department of Legal Support of Market Economy of the Faculty of Economics of Novosibirsk State University
SPIN 6155-1648

*Статья поступила в редакцию 11.09.2025;
одобрена после рецензирования 15.09.2025; принята к публикации 22.09.2025*

*The article was submitted 11.09.2025;
approved after reviewing 15.09.2025; accepted for publication 22.09.2025*